

LA CORDURA DE LA DISIDENCIA: VER LOS HILOS DE UN MUNDO DE CONSENSO FABRICADO, SOBREVIVIR A LA DISONANCIA Y RECUPERAR LA AGENCIA

*“La mayoría de la sociedad no tiene idea de lo que está pasando.
Ni siquiera sabe que no tiene idea”.*
Chomsky, N. (2022)

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en Medicina.

Especialista en Medicina General Integral,

Especialista en Gestión en Salud Pública,

Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloina@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6428-5516>

RESUMEN

Este ensayo socio-crítico, titulado "La cordura de la disidencia: Ver los hilos de un mundo de consenso fabricado, sobrevivir a la disonancia y recuperar la agencia", analiza la profunda tensión existencial que surge al identificar las estructuras invisibles de control social y la matriz colonial de poder. A través de un enfoque sociocrítico decolonial, que integra conceptos complejos de la psiquiatría y psicología social, la filosofía decolonial y la sociología, el texto se propone demostrar que la supuesta "locura" del observador crítico no es un síntoma psicótico, sino una forma elevada de conciencia sistémica capaz de identificar la arquitectura del poder que Noam Chomsky denominó "mundo de consenso fabricado". El abordaje destaca cómo la ceguera colectiva y la naturalización del eurocentrismo generan una dolorosa disonancia cognitiva y fatiga existencial en el sujeto lúcido o vidente, quien se ve obligado a navegar entre la verdad observada y la necesidad de participar en un sistema enfermo para sobrevivir. Como resultado de este análisis, se concluye que la patologización de la disidencia es un mecanismo de defensa que utiliza el sistema para perpetuarse, que la "fatiga existencial" es una consecuencia lógica de la lucidez y que el aislamiento total es disfuncional, mientras que la verdadera salud mental no reside en la adaptación pasiva (sumisión), sino en la "adaptación crítica estratégica" (infiltración) y el ejercicio de una "agencia consciente" en espacios de libertad posibles. Finalmente, el autor sostiene que la verdadera salud mental no reside en la adaptación a una sociedad enferma, sino en la coherencia entre el pensamiento y la acción, y que la libertad real emana de la preservación de la autonomía intelectual mientras transita instrumentalmente la realidad social con la responsabilidad ética de denunciar las mentiras del poder, transformando la angustia en una esperanza activa al servicio del pueblo.

Palabras clave: Conciencia Sistémica, Chomsky, Decolonialidad, Disonancia Cognitiva, Agencia Social, Salud Mental Crítica, Consenso Fabricado, Resistencia Intelectual.

Introducción

¿Alguna vez has sentido que la vida es un laberinto sin salida y que todos a tu alrededor actúan como autómatas? ¿Sientes que las personas viven su propia vida o la que le fabricaron? Estas interrogantes son cruciales para intentar analizar la profunda tensión existencial que surge al identificar las estructuras invisibles de control social y la matriz colonial de poder, en un intento de comprender la realidad social en que vivimos los seres humanos.

Lo que comúnmente llamamos "realidad" es, para el observador sociocrítico-decolonial, una compleja configuración de procesos abstractos (intangibles) y estructuras tangibles que determinan el comportamiento social, la salud y la cultura. Esta capacidad de "ver más allá" de lo que está socialmente cuadrículado no es un síntoma de locura.

El mundo de consenso fabricado

Sin embargo, vivimos en un mundo que Noam Chomsky denominó el Mundo de consenso fabricado, configurado socialmente para el control, en el que señaló la existencia de la "ceguera colectiva" en un sistema diseñado para que las personas no solo ignoren la realidad al naturalizar los procesos malsanos, sino que se sientan satisfechas por esa ignorancia. Además, Chomsky denominó "rebaño desorientado" al público en general que el sistema mantiene al margen como espectador, no como participante. Este rebaño primero no sabe lo que pasa y luego el sistema lo desorienta para que no interfiera con las decisiones de los llamados "expertos", porque para que el sistema funcione sin resistencia necesita que la población "rebaño" se mantenga como marginada, en un estado de confusión donde ignore que está siendo manipulada.

La matriz colonial

Este "mundo de consenso" no es neutral, sino que perpetúa la matriz colonial de poder (quién tiene el saber, quién tiene el ser, quién tiene el poder). La "ceguera" no es casualidad, sino el resultado de siglos de eurocentrismo naturalizado que nos impide ver otras formas de vida y organización como válidas. La domesticación del "rebaño" y la "ceguera colectiva" es la forma moderna de la colonización de las mentes basadas en siglos de decirnos qué es normal

y qué no. Es control social. Asimismo, es un mundo que está diseñado para que la adaptación que tengan las personas a él sea el único signo de cordura.

La patologización de la lucidez

La Psiquiatría Médica aporta que uno de los síntomas más relevantes de las psicosis o enfermedades mentales son las alucinaciones. Estas son definidas como percepciones sensoriales falsas que parecen reales, pero no son tangibles, no existe un objeto real, son creadas por una mente trastornada ya sea por psicopatías, enfermedades neurológicas, consumos de drogas, fiebre, insomnio, etc. Estas percepciones sensoriales requieren atención médica especializada que ayuden a las personas a controlarlas o a deshacerse de ellas. Desde la perspectiva psiquiátrica, ver lo que no puede verse a simple vista o que es abstracto, puede confundirse con la locura.

Sin embargo, la capacidad de ver las estructuras invisibles que nos moldean son consideradas, en filosofía y sociología, una forma elevada de conciencia crítica. En este sentido, “ver más allá” no es un síntoma de locura, no son alucinaciones, sino un ejercicio de conciencia sistémica, porque mientras que la alucinación crea algo donde no hay nada, la lucidez identifica la arquitectura invisible que sostiene nuestras interacciones diarias y hace que la persona salga de su estado de ignorancia y, al mismo tiempo, entra en la insatisfacción social, que el sistema, en un intento de patologizar la disidencia intelectual, denomina como “locura”.

La alucinación vs. La lucidez

La lucidez social es una interpretación profunda de patrones reales pero abstractos. La lucidez permite identificar la arquitectura invisible del poder. No estás alucinando, estás despertando. Ver, por ejemplo, cómo la publicidad, los discursos, la propaganda moldean las opiniones y deseos o ver cómo el modelo con que se educa a la población moldea su comportamiento, no es un error de los sentidos, sino un análisis de datos que otros ignoran por hábito naturalizado o conveniencia.

En las sociedades democráticas no puede usarse libremente la fuerza física para el control de la población. Por ello, la forma de controlarla sufrió un proceso de metamorfosis o camuflaje. En ellas se utiliza la "fabricación del consenso" para poder controlarla, manipularla, dominarla. Este fenómeno, fue denunciado por Noam Chomsky, quién además señaló que los medios de comunicación, el sistema educativo, el modo de producción y reproducción social, etc., funcionan como filtros que limitan el espectro de opiniones aceptables. El resultado es un "rebaño desorientado" que participa en su propia domesticación sin saberlo. Este rebaño perpetúa la dominación que el sistema ejerce sobre él porque se auto niega o auto flagela constantemente.

Darse cuenta de estos procesos genera una tensión inevitable. Si empiezas a ver los hilos de la marioneta, la sociedad te llamará "loco". A menudo, la sociedad etiqueta de "loco" a quién cuestiona las normas establecidas simplemente porque su visión incomoda al statu quo. Poder ver la precariedad y la opresión que el sistema normaliza y, además, poder cuestionar las bases estructurales que todos aceptan, hace que el sistema, al no poder manipularte, genere un "ruido" mediático y social de tal magnitud para intentar marginarte (lo que Chomsky llamó Flak o críticas de descrédito) porque ya conoces sus grietas y te has convertido en una potente amenaza existencial.

El sufrimiento - Disonancia cognitiva

Ver lo que otros no pueden ver o que, en algunos casos, no quieren ver por intereses individualistas, denota que has ganado en conciencia social. Pero, cuando notas que las "reglas de juego" son construcciones artificiales que subyugan, colonizan, dominan, controlan, expolían, esclavizan y segregan y cuando ves que todo el mundo las sigue ciegamente, que no las cuestionan e incluso atacan a aquellos que han despertado y no las siguen, se produce una contradicción enorme que ha sido llamada disonancia cognitiva, que no es sólo una contradicción, sino una situación de tensión mental profunda que ocurre cuando una persona sostiene dos creencias conflictivas simultáneamente, o cuando su comportamiento entra en conflicto con sus creencias.

Este fenómeno disonante, nos lleva a sentirnos extraños en un mundo de "autómatas" que han sido castrados de sentido común y de pensamiento socio-crítico y que caminan de

forma pasiva y sin decir una palabra como ovejas conducidas directo al matadero. Esto es grave y genera en el vidente sociocrítico decolonial fatiga existencial, angustia sistémica y gran impotencia al notar que estas estructuras históricamente establecidas rebasan su capacidad humana de transformarlas, porque están “pre-programadas” haciendo sentir a la vida como un laberinto sin salida al que no podemos transformar. Ver “los hilos de la marioneta” e incluso “ver a los marioneteros y sus intenciones” mientras se sigue dentro de “la obra” es disonante cognitivamente, es muy agotador, es una carga emocional profunda, porque la persona sabe que el sistema está gravemente enfermo, que el sistema niega la vida digna y la salud, pero se ve obligada a participar en él para sobrevivir o ve a sus seres queridos (familiares o compañeros) hacerlo.

Esta tensión es la fuente de la fatiga existencial que experimenta, conllevándolo a caer en un escepticismo radical, cuestionar todo hasta perder el sentido de pertenencia. Sin lugar a dudas, esta visión socio-crítica, si no se gestiona adecuadamente puede derivar además en el cinismo al perder la esperanza en cualquier cambio, en la anhedonia al perder el placer por los procesos cotidianos al verlos cómo falsos, se comienza a ver un contexto enrarecido, donde todo pareciera feo, sucio o asfixiante, y en la ansiedad al no tener control sobre un sistema masivo que nos aplasta.

La salida – La agencia

Para que la capacidad de análisis socio-crítico decolonial no se convierta en sufrimiento es necesario que el vidente, pensante o analista encuentre agencia, es decir, que desarrolle su capacidad de actuar en lo pequeño o área de acción. Aunque no puede cambiar el mundo entero, puede recuperar tu autonomía intelectual. Su capacidad de “ver más allá de lo tangible” e, incluso, de “cuestionar estructuras de poder” lo ubica fuera del grupo, porque inevitablemente ya se dio cuenta, ya no se siente parte del “rebaño desorientado, engañado y manipulado” siente que no forma parte de él, ya se encuentra ubicado en una situación o posición de exterioridad, en busca de libertad, de identidad, de autonomía y de respeto. Esto es liberador, aunque profundamente solitario.

Aunque no pueda transformar la configuración macro social, entender cómo está fabricado el “mundo de consenso”, ver sus “Hilos”, ver sus mecanismos de control, le permite

recuperar su autonomía intelectual. Ya no es un sujeto pasivo del adoctrinamiento, ya se separó del rebaño, ahora es un observador que puede elegir su propio camino. Desarrollar la capacidad de agencia es muy importante para la salud personal y social pues permite dejar de sentirse culpable por no encajar en moldes que ahora sabes que son artificiales, dejar de ser manipulado al hacerse menos vulnerable a las presiones sociales, crear espacios propios reales o virtuales donde construya relaciones y formas de vida que cuestionen críticamente los sistemas hegemónicos e incidan en su transformación radical, y encontrar pares, a otros que también “vean”, que no padezcan de ceguera social, que hayan despertado, para validar la realidad y reducir el aislamiento.

Adaptación estratégica vs. Pasiva

El pensador socio-crítico decolonial tiene signos de muy buena salud mental, pues como dijo el filósofo Jiddu Krishnamurti: “No es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”. Su “locura” no es más que la coherencia entre su pensamiento y su acción. Sin embargo, es vital hacer una distinción para que la búsqueda de lucidez no nos arrastre a una inadaptación disfuncional o al aislamiento paralizante. No debemos confundir la adaptación pasiva o acrítica, que es la que el sistema exige y que Krishnamurti denuncia por implicar la naturalización de la enfermedad social, con una adaptación estratégica o crítica. La primera es el acto de encajar ciegamente en el molde; la segunda es un ejercicio de agencia consciente.

El vidente o analista crítico decolonial no necesita romper todos los puentes con la realidad para preservar su salud mental; más bien, elige transitar por ella de manera instrumental. Se adapta estratégicamente para sobrevivir y actuar, participando en las dinámicas del sistema (trabajo, leyes, convivencia) sin concederles validez moral ni intelectual. Esta forma de adaptación no es un acto de sumisión, sino una táctica de infiltración. Le permite habitar el mundo sin ser domesticado por él, utilizando su autonomía para construir espacios de libertad donde su libertad aún es posible, sin que la tensión de la verdad te destruya.

Por lo tanto, su "locura" es, en realidad, el choque entre dos mundos: el de la norma aceptada y el de la verdad observada. Su “locura” está en la responsabilidad social que asume cuando ve estas realidades, de exponer las mentiras, las barreras estructurales, las trabas, los

problemas de fondo y buscar grietas en el sistema para intentar incidir en la transformación social. La verdadera salud mental no es adaptarse a una sociedad enferma, sino encontrar agencia, capacidad de actuar, en los espacios donde nuestra libertad aún es posible.

Conclusiones

Entender la configuración social permite que la persona deje de ser víctima de una "ceguera colectiva" y de la matriz colonial, para convertirse en un agente con conciencia sistémica y capacidad de agencia estratégica. Aunque el peso de la lucidez traiga consigo la angustia de la impotencia, es esa misma claridad la que ofrece la única forma real de libertad: la capacidad de no ser engañado y de construir con responsabilidad intelectual, dentro de lo posible, una vida con esperanza, propósito y criterio propio.

La responsabilidad de los intelectuales es decir la verdad y denunciar las mentiras de los "poderosos". No es servirlos de manera funcional. Es servir obediencialmente al pueblo del que forman parte.

En última instancia, la capacidad de ver los "hilos de un mundo de consenso fabricado" es la herramienta esencial para proteger la libertad y evitar que la sociedad sea tratada como un "rebaño desorientado".

Llamado a la acción

Tal como sostiene Chomsky, N. (1994) "Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto de libertad... existe la posibilidad de que contribuyas a hacer un mundo mejor". En este sentido, la esperanza es una elección necesaria para abrir la puerta a la posibilidad real de transformar la sociedad en la que vivimos y lograr la libertad anhelada.

¿ESTÁS VIVIENDO TU PROPIA VIDA O LA QUE TE FABRICARON?

Basado en Chomsky, Krishnamurti y el observador decolonial.

"Vivimos en un sistema diseñado para que ignore la realidad y te sientas satisfecho."

- Noam Chomsky

CEGUERA COLECTIVA

Siglos de domesticación y 'normalidad' eurocéntrica colonizan tu mente.

COLONIZACIÓN DE MENTES

"No es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma."
- Jiddu Krishnamurti

La patologización de la lucidez

EL ETIQUETADO DE LA DISIDENCIA

No es alucinación, es lucidez. Ver lo que el sistema oculta.

CONCIENCIA SISTÉMICA

No puedes cambiar el mundo entero... pero sí ACTUAR en lo pequeño.

ENCONTRAR AGENCIA

Ver la verdad te genera angustia. Tensión mental: 'SABES QUE EL SISTEMA ESTÁ ENFERMO, PERO DEBES PARTICIPAR'.

No te aísles. Infiltrate. Adapta estratégicamente, SIN CONCEDER VALIDEZ MORAL. Usa lentes secretos de lucidez para cuidar la cultura propia

INFILTRACIÓN / ADAPTACIÓN ESTRATÉGICA

El analista decolonial recupera su AUTONOMÍA INTELECTUAL. Es LIBERTAD, pero SOLEDAD.

LIBERTAD RESPONSABLE

"Si asumes que hay un instinto de libertad... existe la posibilidad de que contribuyas a hacer un mundo mejor."

- Noam Chomsky

¿VES LOS HILOS? COMENTA 📌

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Chomsky, N. (1967). The Responsibility of Intellectuals. The New York Review of Books.

Chomsky, N. (1994). Secrets, Lies and Democracy. Real Story Series.

Chomsky, N. (2002). El control de los medios. Editorial Crítica. (Original: Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda, 1991).

Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon. (En español: Los guardianes de la libertad / La fabricación del consenso).

Krishnamurti, J. (1981). Education and the Significance of Life. HarperOne.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Edgardo Lander (Comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. CLACSO.